

ZAMONAVIY JAMIYATDA MA'NAVIY TAHDIDLARGA BARDOSHLILIK - MA'NAVIY BARQARORLIKNING MUHIM MEZONI SIFATIDA

N. T. Raxmonova

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti.

O'zbekiston.

Hozirgi kunda zamonaviy jamiyatda ma'naviy tahdidlarga bardoshlilik ma'naviy barqarorlikning muhim mezoniga aylandi. Tarixiy taraqqiyotning barcha davrlarida bo'lgani kabi bugungi kunda ham "dunyodagi zo'ravon va tajovvuz kuchlar qaysi bir xalq yoki mamlakatni o'ziga tobe qilib, bo'ysundirmoqchi, uning boyligini yegallamoqchi bo'lsa, avvalambor, uni qurolsizlantirishga, ya'ni yeng buyuk boyligi bo'lmish milliy qadriyatlari, tarixi va ma'naviyatidan judo qilishga urinadi". Ana shunday maqsadlarda amalga oshirilgan sa'y-harakatlardan ma'naviy tahdid shakllari va ko'rinishlari vujudga keladi. "Ma'naviyatga qarshi qaratilgan har qanday tahdid o'z-o'zidan mamlakat xavfsizligini, uning milliy manfaatlarini, sog'lom avlod kelajagini ta'minlash yo'lidagi jiddiy xatarlardan biriga aylanishi va oxir-oqibatda jamiyatni inqirozga olib kelishi mumkin". Ma'naviy tahdidlar – ma'naviy beqarorlikni keltirib chiqaruvchi asosiy omillardan biridir. Bu tahdidlardan jamiyatni muhofaza qilishning yagona yo'li yesa uning ma'naviy jihatdan bardoshlilikini ta'minlash, bunga xizmat qiluvchi ijtimoiy mexanizmlarni shakllantirish bilan bog'liq. Shuni nazarda tutgan holda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev: "Barchamiz guvohimiz – bugun dunyo misli ko'rilmagan sur'atlar bilan keskin o'zgarib bormoqda. Ijtimoiy hayotimizda ko'plab ijobiy jarayonlar bilan birga, yosh avlodning qalbi va ongini yegallashga qaratilgan ma'naviy tahdidlar ham tobora xavfli tus olmoqda. Bunday murakkab vaziyatda farzandlarimizni zararli ta'sirlardan asrash, doimo hushyor va ogoh bo'lib yashash yeng dolzarb vazifamiz bo'lib qolmoqda,- deb ta'kidlagandi. Ko'rinib turibdiki, jamiyatning ma'naviy bardoshlilikini mustahkamlash masalasi strategik ahamiyatga molik vazifalar turkumiga kiradi. Jamiyatning ma'naviy barqarorligi darajasini ana shu vazifaning uddalanganiga, ya'ni uning ma'naviy tahdidlar va xatarlardan o'zini muhofaza qila bilish imkoniyatlariga, shu imkoniyatlarni realizasiya qiluvchi institutlarning mavjudligiga qarab aniqlash mumkin.

Jahonning yetakchi mamlakatlarida mavjud targ'ibot tizimlari jamiyatning ma'naviy tahdidlarga bardoshlilikini ta'minlash mexanizmiga aylantirilgan. Masalan,

Buyuk Britaniyada “barcha ommaviy axborot vositalarining 80 foizi besh oligarx qo‘lida jamlangan. Britaniya Internetining 87 foizi yesa besh asosiy provayder tomonidan nazorat qilinadi. Biroq, masalaning mohiyati shundaki, ushbu oligarx va provayderlarning barchasi hukumat bilan chambarchas bog‘langan. Shu boisdan mamlakat hukumati geopolitik makonda targ‘ibot ishlarini yo‘lga qo‘yish uchun ushbu manbalarning xizmatlaridan bemaolol foydalanmoqdalar”. Mazkur manbalar ingliz jamiyati ma‘naviy bardoshlilikini ta‘minlashda ham faol qo‘llanilmoqda. Shunga o‘xshash ijtimoiy tajribalarni AQSh, Germaniya, Xitoy kabi o‘nlab mamlakatlar amaliyotidan topish mumkin. Targ‘ibot va tashviqot tizimlarining jamiyat ma‘naviy bardoshlilikini shakllantiruvchi mexanizmga aylantirilishi yesa ma‘naviy barqarorlikni mustahkamlovchi omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Mulohazalardan ko‘rinib turibdiki, jamiyatning ma‘naviy jihatdan barqarorligini ko‘plab mezonlar yordamida aniqlash mumkin. Albatta, fikrlarni davom yettirish orqali mazkur mezonlar turkumini yanada boyitish ham mumkin. Shu o‘rinda masalaning yana bir tomoniga to‘xtalib o‘tmoq joiz. Konkret bir jamiyatda tilga olingan mezonlarning barchasi mavjud bo‘lmasligi ham mumkin. Harqalay, ma‘naviy barqarorlikning barcha aspektlari batamom qaror topgan ideal jamiyatni topish mushkulroq. Odatda bir jamiyatda mazkur mezonlarning bir turkumi, o‘zgarida yesa boshqa guruhi ko‘zga tashlanadi. Shu boisdan u yoki bu jamiyatning ma‘naviy jihatdan barqarorligi nisbatan ko‘proq mezonlarning namoyon bo‘lishiga qarab belgilanadi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, ma‘naviy barqarorlik jamiyatning substansional asoslaridan biri sifatida ijtimoiy voqeilikdagi turli holatlarda namoyon bo‘ladiki, bu holatlar uning shakllanganligi darajasini ifodalovchi mezon vazifasini o‘taydi. Ilmiy manbalardagi mulohazalarga tayangan holda mazkur mezonlar turkumiga jamiyatda mavjud bo‘lgan siyosiy dasturlar xarakterini, inson huquq va yerkinliklarining ta‘minlanganligini, axloqiy muhitni, diniy bag‘rikenglik tamoyilining amaliyotga tatbiq yetilganligini, ilm-fan nufuzi hamda ilm kishilarining maqomini, badiiy adabiyot va san‘at asarlarining ommalashganligini, tarixiy xotiraning shakllanganligini, mafkuraviy plyuralizmning qaror topganligini, ma‘naviy tahdidlarga bardoshlilikning mavjudligini kiritish mumkin. U yoki bu jamiyatning ma‘naviy jihatdan barqarorligi nisbatan ko‘proq mezonlarning namoyon bo‘lishiga qarab belgilanadi.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy tiklanishdan–milliy yuksalish sari. J.4.- T.:O‘zbekiston, 2020.
2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.- T.:Ma’naviyat, 2008.
3. Rustamov R.R. Geopolitik raqobat sharoitida ma’naviy targ‘ibot sistemasidagi atributiv o‘zgarishlar: muammolar va yechimlar: Fals.d. diss.- Samarqand: SamDU, 2019.